

SUN'IY NEYRON TARMOQLARIDAN FOYDALANGAN HOLDA KO'KRAK QAFASI RENTGENOGRAMMASI ASOSIDA PNEVMONIYA KASALLIGINI ANIQLASH.

Qurbanov Baxtiyor Baxodirovich

University of Business and Science Innovatsion texnologiyalar kafedrası o'qituvchisi,

Abdivaliyev Oybek Nayimjon o'g'li

University of Business and Science, Axborot texnologiyalari yo'nalishi kunduzgi ta'lim 2-kurs talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada sun'iy neyron tarmoqlaridan foydalangan holda ko'krak qafasi rentgenogrammasi asosida pnevmoniya kasalligini aniqlash muhokama qilinadi. Katta ma'lumotlar asosida sun'iy neyron tarmoqlaridan foydalanib, sun'iy intellektga asoslangan algoritmik modelini o'qitish jarayoni tasvirlangan va ushbu modellar yordamida pnevmoniya kasalligi tashxisini aniqligini oshirishi mumkin, bu COVID-19 epidemiyasiga qarshi kurashda foydali bo'lishi mumkin. Ko'krak qafasi rentgenogrammasi asosida pnevmoniya kasalligini aniqlash judayam qiyin va mas'uliyatli vazifa bo'lib, bilimli va katta tajribaga ega rentgenologlarni talab qiladi. Biroq, bunday "inson" tashxisi noto'g'ri va sub'ektiv bo'lishi ham mumkin va kasallikning alomatlari noaniq bo'lishi va noto'g'ri qarorga olib kelishi ham mumkin. Bundan tashqari, agar shifokor qisqa vaqt ichida o'nlab ko'krak qafasi rentgenogrammasi tahlil qilishi kerak bo'lsa, xato yanada oshishi mumkin va bunday holatlarga yana ko'p omillar sabab bo'ladi. Ushbu maqolada keltirilgan sun'iy intellektga asoslangan algoritmik model pnevmoniya kasalligini aniqlashda shifokorlarga yordamchi vazifasini bajarib, ularning ish samaradorligini oshiradi va kasallikni aniqlash jarayonini avtomatlashtirishi mumkin.*

***Kalit so'zlar:** Sun'iy intellekt, sun'iy neyron tarmoqlari, ko'krak qafasi rentgenogrammasi, COVID-19, SARS-CoV-2, sun'iy intellektga asoslangan algoritmik model, algoritmik modelni o'qitish jarayoni, sun'iy neyron tarmoq modellari.*

«Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yoʻlidan borish imkoniyatini beradi. Zero, bugun dunyoda barcha sohalarga axborot texnologiyalari chuqur kirib bormoqda»

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti

Sh.M. Mirziyoev

Kirish

2019 yil oxiriga kelib insoniyat epidemiyaga duch keldi. Pnevmoniya bilan bogʻliq ogʻir oʻtkir respirator sindromli koronavirus kasalligi (COVID-19) shuningdek, koronavirus 2 (SARS CoV-2) deb ham ataladi, shu oʻrinda odamlar hozirgi texnologiya davrida bunday epidemiyaga duch kelishini kutmagan edilar. Garchi COVID-19 epidemiyasi Xitoyning Uxan shahrida boshlangan boʻlsa-da, epidemiyaning butun dunyo boʻylab sezilarli darajada tarqalishi kasallik bilan kurashayotgan shifokorlar uchun mavjud boʻlgan asbob-uskunalar miqdori yetarli boʻlmaganini anglatdi. 2019 koronavirus kasalligi (COVID-19) koronavirusning yangi shtammidan kelib chiqqan boʻlib, "CO" tojni, "VI" virusni va "D" kasallikni anglatadi[7].

COVID-19 ning belgilari quyidagicha boʻlishi mumkin:

- yuqori harorat;
- quruq yoʻtal;
- tartibsiz nafas olish;
- charchoq;

2020-yil 30-yanvarda Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti ushbu epidemiyani xalqaro ahamiyatga molik favqulodda holat sifatida baholadi va **2020-yil 11-mart** kuni **pandemiya** deb eʼlon qildi[7].

2023-yil 31-yanvar holatiga koʻra, dunyo boʻylab 670 milliondan ortiq kasallik qayd etilgan; 6,8 milliondan ortiq oʻlim tasdiqlandi, bu COVID-19 pandemiyasini tarixdagi eng halokatli pandemiyaga aylantirdi. Jahon sogʻliqni

saqlash tashkiloti 2020 va 2021 yillarda COVID-19 pandemiyasi ("ortiqcha o'lim" deb ta'riflangan) bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq bo'lgan o'limlarning umumiy sonini taxminan 15 millionga yetganligini ta'kidlagan[8].

Ko'krak qafasi rentgenogrammasi asosida pnevmoniya kasalligini aniqlash jarayonida katta ma'lumotlar asosida sun'iy neyron tarmoqlaridan foydalangan holda sun'iy intellektga asoslangan tayyor algoritmik model ya'ni ResNet-50 modelidan foydalanib, ko'krak qafasi rentgenogrammasi tasvirlari asosida pnevmoniyani tasniflash muammosini hal qilish uchun moslashtirilgan algoritmik model ishlab chiqildi va ushbu model asosida pnevmoniya aniqlash umumiy aniqligi yaxshilandi. Bundan tashqari, tavsiya etilgan modelni baholash uchun standart to'plamlar bilan bog'liq ma'lumotlarni ko'paytirish amalga oshirilgan. Taklif etilgan tizimni sinab ko'rish va baholash uchun standart ishlash ko'rsatkichlari ishlatilgan.

Ushbu izlanish jarayonida COVID-19 rentgen tasvirlari ma'lumotlar to'plami (COVID-19 X-ray images dataset) dan foydalanilgan. Ushbu ma'lumotlar to'plami ko'krak qafasi rentgenogrammasida COVID-19 belgilarini avtomatik ravishda tanib oladigan sun'iy intellektga asoslangan algoritmik model ishlab chiqishda yordam berish uchun yaratilgan. Ma'lumotlar to'plamida 5000 dan ortiq ko'krak qafasi rentgenogramma tasvirlari, jumladan, COVID-19 bilan kasallangan bemorlarning rasmlari, shuningdek, boshqa o'pka kasalliklari va sog'lom bemorlarning rasmlari mavjud. COVID-19 rentgen tasvirlari ma'lumotlar to'plami [Kaggle.com](https://www.kaggle.com) saytida mavjud va bu COVID-19 belgilarini boshqa o'pka kasalliklaridan ajrata oladigan sun'iy intellektga asoslangan algoritmik model yaratishga imkon beradi. Biroq, ushbu ma'lumotlar to'plamidan foydalanish faqat ilmiy va tibbiy maqsadlarda cheklanishi kerakligini hisobga olish kerak[12].

Ushbu loyihada sun'iy neyron tarmoqlaridan foydalangan holda, tajriba uchun [Kaggle.com](https://www.kaggle.com) saytidan olingan ma'lumotlar asosida 1583 ta normal (ijobiy), 4292 ta pnevmoniya bilan kasallangan (2790 bakterial va 1502 virusli) va 225 ta COVID-19 bilan kasallangan bemorlarning rentgenogramma tasvirlari ko'rib chiqildi.

Ma'lumotlar to'plami 3 toifaga bo'lingan: ma'lumotlar asosida o'qitish jarayoni, sinov jarayoni va tekshirish jarayoni, tasvirlarning har biri ikki toifaga **“Normal”** (ijobiy yoki normal holatidagi rentgenogramma tasviri) va **“Pnevmoniya”** (pnevmoniya bilan kasallangan rentgenogramma tasviri) kabilardan iborat[5].

Normal

Pneumonia

Rasm № 1 **“Normal”** (oddiy yoki normal holatidagi rentgenogramma tasviri) va **“Pnevmoniya”** (pnevmoniya bilan kasallangan rentgenogramma tasviri) namunasi.

Tibbiyotda sun'iy intellektga asoslangan algoritmik modellardan foydalanishga bo'lgan talab.

Tibbiyotda sun'iy intellektga asoslangan algoritmik modellardan foydalanishga bo'lgan talabning asosiy sabablaridan biri – bu shifokorlarning etishmasligidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, ya'ni 2019 yil holatiga ko'ra, 57 ta mamlakatda 2,3 millionga yaqin hamshira va shifokorlar etishmagan. Ushbu sonlar bugungi kunda yanada ko'payganini tushunish qiyin emas. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab odamlar 2030 yilga borib sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun daromadning past darajasi bilan mamlakatlarga yana 18 million nafar sog'liqni saqlash xodimlari kerak[4].

Umuman olganda bugungi kunda sun'iy neyron tarmoqlaridan tibbiyotda judayam keng foydalanilyapti. Misol uchun, rentgenogramma surati bo'yicha begona tana yoki patologiya mavjudligini aniqlash, shuningdek, sitologik materialda saraton hujayralarining mavjudligini belgilash. Turli tibbiy ma'lumotlarni tahlil qilishda sun'iy neyron tarmoqlari allaqachon ajoyib natijalarni ko'rsatmoqda – ultratovush tekshiruvi va MRT bo'yicha patologiyalarni aniqlash aniqligi 90%dan oshadi. Taklif etilayotgan loyiha echimi rentgenologlarning rentgen tasvirlarini tahlil qilishi uchun sarflagan vaqtini qisqartirishi va ularga yordamchi vazifasini bajarib, tibbiy uskunalarda uchun ketadigan xarajatlarni bir vaqtning o'zida kamaytirish imkonini beradi[9].

Rasm № 2 Oddiy sun'iy neyron tarmog'i

Sun'iy neyron tarmoqlari yordamida pnevmoniyani aniqlash afzalliklari quyidagilardan iborat:

Birinchidan: sun'iy neyron tarmoqlaridan foydalanish an'anaviy usullarga qaraganda kasallikni aniqroq va samarali tasniflash imkonini beradi. Sun'iy neyron tarmoq to'plangan ma'lumotlar asosida pnevmoniya rentgenogrammalarini o'rganish qobiliyati bilan bog'liq, bu esa aniqlikni oshiradi va xatoliklarni kamaytiradi.

Ikkinchidan: sun'iy neyron tarmoqlaridan foydalanish kata tajribaga ega bo'lgan mutaxasislarga bo'lgan talabni kamaytiradi, bu esa turli darajada tajribaga ega bo'lgan mutaxasislar uchun qulayroq bo'ladi.

Uchinchidan: sun'iy neyron tarmoqlari o'pka tuzulishidagi nozik farqlarni ham aniqlay oladi, bu esa pnevmoniyaga erta va aniqroq tashxis qo'yishga olib keladi.

To'rtinchidan: sun'iy neyron tarmoqlardan foydalanish tibbiyotga diagnostika va davolash jarayonini tezlashtirishi mumkin, bu esa shifokorlarning va bemorlarning qimmatli vaqtini tejash imkonini beradi[14].

Tasvirlarni aniqlashda keng tarqalgan sun'iy neyron tarmoqlari.

Tasvirlarni aniqlash uchun eng keng tarqalgan sun'iy neyron tarmoqlar ConvNet hisoblansada, tasvirlar bilan ishlovchi turli hil oldindan o'qitilgan tayyor sun'iy neyron tarmoqlari mavjud – bular: **VGG16, VGG19, AlexNet, InceptionV3, MobileNet-V2, Resnet, Resnet-34, ResNet-50, GoogLeNet, DenseNet121** va boshqalar[2].

CNN Architectures

AlexNet

VGG

GoogLeNet

ResNet

Rasm № 3 Sun'iy neyron tarmoq modellari.

Rasm № 4 Sun'iy neyron tarmoq modellari.

ResNet-50 sun'iy neyron tarmoq modeli.

Ushbu loyihada ko'krak qafasi rentgenogramma tasvirlarini o'qitish uchun, oldindan o'qitilgan ResNet-50 sun'iy neyron tarmoq modelidan foydalanildi.

Nima uchun aynan ResNet-50 sun'iy neyron tarmoq modeli tanlandi?

Birinchidan: ResNet-50 sun'iy neyron tarmog'i – bu **Microsoft Research** tadqiqotchilari jamoasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u 50 ta qatlabdan iborat va sun'iy neyron tarmoqlarini o'qitish jarayonida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan gradientlarning susayishi muammosidan qochib, ma'lumotlarni bir nechta qatlamlar orqali o'tkaza olish xususiyatiga ega.

Ikkinchidan: ResNet-50 sun'iy neyron tarmog'i **ImageNet** ma'lumotlar bazasidagi 1 milliondan ortiq tasvirlar asosida o'qitilgan, u 1000 tagacha ob'yektni tasniflashi mumkin va turli sohalarda, shu jumladan tibbiyotda muvaffaqiyatli qo'llaniladi[2].

Rasm № 5 ResNet-50 sun'iy neyron tarmoq modeli arhiterturasi.

ResNet-50 sun'iy neyron tarmog'ining asosiy xususiyatlari va afzalliklari:

- ✓ **Arxitekturasi.** ResNet-50 sun'iy neyron tarmog'i arxitekturasi 50 ta qatlamga ega va bu unga murakkab tasvirlarni tasniflashda inqligini oshirish imkonini beradi.
- ✓ **Yuqori aniqlik.** ResNet-50 sun'iy neyron tarmog'i tasvirlarni tasniflash vazifalari va boshqa mashinani o'qitish(machine learning) vazifalarida yuqori aniqlik ko'rsatadi.
- ✓ **Samaradorlik.** ResNet-50 sun'iy neyron tarmog'idagi qatlamlar sabab boshqa modellarga qaraganda oz ma'lumotlar bilan ham o'qitish (machine learning) mumkin.

- ✓ **Turli vazifalarda ishlatilishi mumkin.** ResNet-50 sun'iy neyron tarmoq'idan foydalanib turli xil tasvirlarni qayta ishlash, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), tibbiy dagnostika, avtomatik boshqaruv va moliyaviy ilovalar uchun qo'llanishi mumkin.
- ✓ **Mavjudligi.** ResNet-50 sun'iy neyron tarmog'i TensorFlow va Pytorch kabi mashinani o'qitish (machine learning) kutubxonalarida mavjud bo'lib, uni turli sohalarda foydalanishga imkon beradi[3].

Rasm № 6 ResNet 50 sun'iy neyron tarmoq modelining rasmlar bilan ishlash funksiyasi

Loyihani amalga oshirish.

Loyihani amalga oshirish bosqichlari:

1. Loyiha uchun biz birinchi navbatda biron-bir IDE dan foydalanishimiz kerak. IDE (Integrated Development Environment) – bu dasturlash tili uchun mo'ljallangan va dasturlashni osonlashtirib beradigan maxsus dastur. Tasvirlarni aniqlashda sun'iy neyron tarmoqlarini o'qitish uchun quyidagi IDE lardan foydalanish mumkin:

- a) PyCharm;
- b) Jupiter Notebook;
- c) Spyder;
- d) Visual Studio Code;
- e) Google Colaboratory va boshqalar.

Shu o'rinda shuni ham aytib o'tish kerakki, sun'iy neyron tarmoq modellarini o'qitish jarayoni uchun ko'proq Google Colaboratory ishlatiladi. Chunki, bu Google serverlarida Python kodini yozish va ishga tushirish hamda TensorFlow va Keras kabi sun'iy neyron tarmoq modellarini o'qitish kutubxonalaridan foydalanish imkonini beruvchi bepul interaktiv ishlab chiqish muhiti. Bundan tashqari, Google Colaboratory bizga GPU va TPU kabi kuchli hisoblash resurslarini taqdim etadi, bu bizga modellarni tezroq va samaraliroq o'qitish imkonini beradi va Google Colaboratory ma'lumotlar va modellarni Google Drive ga saqlash va yuklash hamda real vaqtda boshqa foydalanuvchilar bilan hamkorlik qilish imkonini beradi[10].

2. Loyiha uchun Python dasturlash tili tanlandi, chunki hozirgi kunda sun'iy intellekt loyihalari uchun ushbu til yagona hisoblanadi.

3. Loyihada sun'iy neyron tarmoq modellarini o'qitish jarayoni va murakkab tasvirlarni tasniflashda ishlatilishi mumkin bo'lgan bir nechta Python dasturlash tili kutubxonalari mavjud bular:

- a) TensorFlow;
- b) Fastai;
- c) Keras;
- d) Torch va boshqalar.

4. Ma'lumotlar to'plamini yuklar olamiz. Bizda quyidagi ko'rinishda ma'lumotlarimiz bor.

5. Ma'lumotlarni tekshirib, ularni ichidan sifatsiz rasmlarni aniqlab, agar bo'lsa, ularni o'chirib tashlashimiz kerak.

6. Tayyor bo'lgan ma'lumotlarni quyidagi dasturlash kodi yordamida o'qitishni boshlaymiz ya'ni 8 bosqichda o'qitiladi.

#dasturlash kodi

```
learn = cnn_learner(dls, ResNet-50, metrics=[error_rate, accuracy])
learn.fine_tune(8)
```

epoch	train_loss	valid_loss	error_rate	accuracy	time
0	0.401809	0.248006	0.067114	0.932886	01:54
epoch	train_loss	valid_loss	error_rate	accuracy	time
0	0.178190	0.170573	0.041227	0.958773	01:52
1	0.096585	0.105965	0.022052	0.977948	01:52
2	0.088248	0.088650	0.026846	0.973154	01:55
3	0.053942	0.059079	0.016299	0.983701	01:56

4	0.034669	0.047772	0.013423	0.986577	01:55
5	0.016302	0.049977	0.014382	0.985618	01:53
6	0.009355	0.046310	0.012464	0.987536	01:55
7	0.005852	0.044470	0.013423	0.986577	01:52

7. O'qitilgan modelni saqlaymiz va tekshirib ko'ramiz hamda quyidagi natijani olishimiz mumkin.

8. ResNet-50 sun'iy neyron tarmoq modeli asosida o'qitilgan modelimizning ko'rsatkichlari quyidagicha baholanadi.

	Sezuvchanligi	Xususiyati	Baholash mezon bo'yicha	Aniqliligi
RezNet-50	98.9%	97.7%	99%	98.6%

9. O'qitilgan modelni ".pkl" formatida yangi model sifatida saqlab keyinchalik ishlatishimiz mumkin.

10. Tayyor bo'lgan modelni Python dasturlash tili yordamida Streamlit platformasiga yuklanadi va ko'krak qafasi rentgenogrammasi bilan tekshirib ko'ramiz:

11. Ko'rsatilgan tugma yordamida tasvirni yuklaymiz.

12. Rentgenogramma tasvirini tahlil qilish tugmasini bosganimizda bizga yuqorida ko'rsatilgan natijani chiqarib beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda ushbu loyihada sun'iy neyron tarmoqlari yordamida COVID-19 bilan kasallangan va sog'lom bemorlarning rentgenogramma tasvirlari

tahlili o'tkazildi. Tahlil qilish jarayonida sun'iy neyron tarmoqlari yordamida ko'krak qafasi rentgenogramma asosida pnevmoniya kasalligini aniqlash bo'yicha web dastur ilovasi ishlab chiqildi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ResNet-50 sun'iy neyron tarmoq modeli asosida o'qitilgan model ko'rsatkichlari a'lo darajada va ushbu usuldan foydalangan holda rentgenogramma tasvirlarini tahlil qilish ish jarayonini tezlashtiradi va aniqlikni oshirishi mumkin.

Ushbu loyiha tibbiyot va sun'iy intellekt sohasida muhim va istiqbolli hisoblanadi. Loyihaning asosiy samaradorlik ko'rsatkichlaridan biri - bu rentgen tasvirlari asosida pnevmoniya tasnifining to'g'riligidir. Ilovani ko'p sonli rentgen tasvirlari bo'yicha sinovdan o'tkazish va natijalarni tajribali shifokor tomonidan qo'yilgan tashxis bilan solishtirish, tasniflashning to'g'riligini va umuman qo'llash samaradorligini baholashga yordam beradi. Bundan tashqari, ilovaning qulayligi va funkcionalligini hisobga olish muhimdir. Agar dastur sizga pnevmoniyani tez va aniq tasniflash imkonini beradigan bo'lsa va foydalanuvchi uchun qulay interfeysga ega bo'lsa, uni samarali deb hisoblash mumkin[12].

Sun'iy intellekt tufayli "aqlli" tibbiyot xizmatlari sifatli tibbiyotni aholining keng doirasi uchun yanada qulayroq qiladi va shifokor bilan o'z vaqtida maslahatlashish orqali surunkali kasalliklar rivojlanishining oldini olishga yordam beradi[4].

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Аксенов, С. В. Организация и использование нейронных сетей (методы и технологии) / С. В. Аксенов; под общ. ред. В. Б. Новоцельцева . – Томск: Изд-во НТЛ, 2006. – 128 с.
2. Бондаренко, А. Н. Нейросетевая классификация медицинских изображений на основе спектра размерностей Ренье [Текст] / А. Н. Бондаренко, А. В. Кацук // Сборник научных трудов НГТУ, 2005. № 1. С. 1-4.
3. Колесников, А.А. Использование технологий машинного обучения при решении геоинформационных задач / А.А. Колесников, П.М. Кикин, Е.В.

- Комиссарова, Е.Л. Касьянова // ИнтерКарто. ИнтерГис. – 2018. – № 24. – С. 371– 384.
4. Поряева Е.П., Евстафьева В.А. Искусственный интеллект в медицине. Вестник науки и образования № 6 (60). Часть 2. 2019.
 5. Анализ медицинских изображений [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://postnauka.ru/faq/80995> – Дата доступа : 26.01.2023.
 6. Qurbanov B. TA'LIM SOHASIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYARDAN FOYDALANISHNING O'RNI VA AHAMIYATI //Universal xalqaro ilmiy jurnal. – 2024. – Т. 1. – №. 12. – С. 492-495
 7. Диагностика медицинских изображений при помощи машинного обучения 63 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.vechnayamolodost.ru/articles/drugie-naukiozhizni/analizmeditsinskikhizobrazheniy/> – Дата доступа : 04.02.2023.
 8. Курбанов Б. Б., Иваненко Б. В. КЛАССИФИКАЦИИ ПНЕВМОНИИ НА ОСНОВЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ //ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. – 2023. – С. 131-138.
 9. Всемирная организация здравоохранения: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/questionandanswers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19#:~:text=symptoms>
 10. Бактериальная пневмония: симптомы, лечение и профилактика - <https://ru.ncmhcsso.org/bacterial-pneumonia-11788>
 11. Avendi, M. R., Kheradvar, A. & Jafarkhani, H. (2016). A combined deeplearning and deformable-model approach to fully automatic segmentation of the left ventricle in cardiac MRI. Medical image analysis, 30, pp. 108-119.
 12. Machine Learning Tom M. Mitchell, 432 pages

13. Thanh, H. T., Yen, P. H., & Ngoc, T. B. (2021, March). Pneumonia Classification in X-ray Images Using Artificial Intelligence Technology. In 2020 Applying New Technology in Green Buildings (ATiGB) (pp. 25-30). IEEE.
14. Kaggle datasets. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.kaggle.com/data>.
15. Joseph Paul Cohen, covid-chestxray-dataset [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://github.com/ieee8023/covidchestxray-dataset>
16. ImageNet [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://www.image-net.org>